

Library Labs als Innovation Hubs für DH - Worldcafé & Community Building

Freyberg, Linda

l.freyberg@dipf.de
DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und
Bildungsinformation, Deutschland

Erdmann, Daniel

d.erdmann@dipf.de
DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und
Bildungsinformation, Deutschland

Kaden, Ben

ben.kaden@fh-potsdam.de
Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access
Brandenburg, Deutschland

Knipping-Sorokin, Roman

roman.knipping-sorokin@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland

Kuhn, Roman

roman.kuhn@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,
Abteilung Benutzung, Stabi Lab, Deutschland

Nitsche, Stephanie

s.nitsche@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland

Taube, Anke

a.taube@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland

Beschreibung

Library Labs im Kontext der Digital Humanities (DH) vermitteln methodische Kompetenzen, digitale Werkzeuge (Tools) sowie Wissen zu spezifischen Quellen und Beständen. Es geht also primär nicht um den physischen Raum, sondern wie in der internationalen Initiative #buildinglibrarylabs, von der British Library in 2018 initiiert, um folgende Ziele: „Offene Kulturdaten, Schnittstellen zur Verfügung stellen, kreative und wissenschaftliche Weiterverwendung

ermöglichen, Weiterentwicklung von Services und Weiterbildung des Personals“ (Mahey, 2018).

DH Kompetenzzentren oder Labs sind eher an den Fakultäten der Hochschulen oder an außeruniversitären Forschungseinrichtungen angesiedelt, wie in Freiburg, Hamburg, Mainz oder Trier. Diese Angebote dienen u.a. der interdisziplinären Vernetzung, bieten offene Workshop-Zonen, sind Orte des Austausches und der Beratung zu digitalen Methoden und Tools. Als »embedded digital humanists« forschen die Mitglieder *innen und Mitarbeiterinnen* mitunter selbst und konzipieren neue Verfahren und Methoden zum Beispiel in den Forschungsbereichen Digitale Edition und digitale Lexikographie, Software-Systeme und Forschungsinfrastruktur. Vereinzelt werden auch digitale Infrastruktur, Forschungsressourcen und Dienstleistungsangebote wie das Management digitaler Forschungsdaten angeboten. Kollaborationen finden mit Netzwerken und Einrichtungen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene sowie in institutionellen oder bilateralen Kontexten statt (siehe IEG; TCDH; Universität Freiburg und Universität Hamburg b).

Library Labs weisen eine sehr hohe Schnittmenge mit diesen Angeboten auf, jedoch stellt sich die Frage, anhand welcher Merkmale und Ansprüche sich die Angebote durch die Bibliotheken abgrenzen und profilieren lassen. Im Workshop wollen wir daher die "innovativen" Elemente und sowohl gegebene als auch denkbare Alleinstellungsmerkmale von Library Labs beleuchten und diskutieren.

Die Workshoporganisator*innen haben im Rahmen eines Booksprints an der Humboldt-Universität mit dem Titel "Making Research. Digital Humanities Fachreferate, Labs, Makerspaces, Werkstätten und Kompetenzzentren an wissenschaftlichen Bibliotheken und anderen Forschungseinrichtungen" zusammengefunden, das in einem Sonderheft der Zeitschrift ABI Technik mündete, welches 2025 erschienen ist. In dieser Publikation findet sich ein Bericht zu dem Format des Booksprintes (Banford et al. 2025), einzelne Aufsätze zu den verschiedenen Library Labs (Erdmann/Freyberg; Kaden; Kuhn; Knipping-Sorokin/Koch; Nitsche/Taube 2025) sowie ein 'Meta-Artikel' (Erdmann et al. 2025), der die beschriebenen Beispiele im Kontext wissenschaftlicher und sammlungsbezogener Bibliotheken in einem übergreifenden Zusammenhang reflektiert und deren und zentralen konzeptionellen Gesichtspunkte vergleichend analysiert.

Einführung

Einleitend stellen die Organisator*innen ihre Library Labs kurz vor:

DHELab - Digital History of Education Lab (BBF | DIPF)

Das DHELab, Digital History of Education Lab, der BBF | Bibliothek für Bildungsgeschichtlichen des DIPF | Leib-

niz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation ist ein Ende 2023 gegründetes Library Lab, welches im Rahmen der digitalen Transformation forschungsbezogene Formate anbietet sowie aktuelle Entwicklungen der Digital Humanities antizipiert. Das DHELab ist ein physischer und virtueller Ort, wobei bisherige Aktivitäten schwerpunktmäßig in letzterem zu verorten sind. Das Lab arbeitet innovativ mit Beständen der BBF und in der Vernetzung mit externen Quellen. Die Vermittlung von Methoden und Tools spielt eine zentrale Rolle im Kontext der digitalen Bildungsgeschichte. Dies beinhaltet auch einen reflexiven Umgang mit der Digitalität, was unter anderem beinhaltet, die jeweiligen Werkzeuge und Methoden auf ihre Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit zu prüfen, um somit über ihre Potentiale, geeignete Einsatzszenarien und auch ihre Grenzen für die Forschung auskunftsfähig zu sein. Darüber hinaus möchte das DHELab Möglichkeiten des kollaborativen Arbeitens und der Vernetzung bieten, die mit Blick auf die zunehmend interdisziplinären Anforderungen an Forschungsprojekte den eigenen Fokus erweitern und neue Kooperationen fördern (siehe BBF).

DNBLab - Deutsche Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek bietet ihre bibliografischen Daten und, soweit rechtlich möglich, ihre digitalen Objektsammlungen frei zugänglich an. Im DNBLab werden verschiedene Zugriffsmöglichkeiten für Text und Data Mining aufgezeigt. Als zentraler Anlaufpunkt bietet das DNBLab einen niedrighschweligen Zugang zu Metadaten und digitalen Objekten und deren Nutzung, Analyse und Aufbereitung. Nutzer*innen können auf Online-Coding-Tutorials (Jupyter Notebooks) zurückgreifen, die unterschiedliche Nutzungsszenarien präsentieren und individuell angepasst werden können (siehe DNB).

DigiPop - Universität Hamburg

DigiPop ist eine innovative Online-Wissensplattform, die die Vermittlung digitaler Kompetenzen in den Geisteswissenschaften unterstützt (siehe Universität Hamburg a). Studierende und Lehrkräfte erhalten praxisnahe Zugänge zu digitalen Werkzeugen, Methoden und Materialien, die gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse geisteswissenschaftlicher Fachrichtungen ausgerichtet sind. Die angebotenen Inhalte gliedern sich in acht Modalitäten und umfassen Themen wie die Bearbeitung von Texten, Bildern, Audio- und Videomaterial sowie Social Media und kritische Analyse. Mittels des „Living Document“-Prinzips wird die Aktualität und Dynamik der Plattform gewährleistet. Eine nachhaltige Gestaltung durch Vergabe von DOIs und Archivierung in Forschungsdatenrepositorien sichert langfristige Verfügbarkeit und ermöglicht wissenschaftliches Zitieren. DigiPop wird durch interdisziplinäre Kooperationen und eine aktive Community getragen, die kontinuierlich zur Weiterentwicklung der Inhalte beiträgt.

Stabi Lab - Staatsbibliothek zu Berlin

Das Stabi Lab dient als dynamischer, kollaborativer Raum innerhalb der Staatsbibliothek der Erkundung, Vermittlung und Anreicherung von Sammlungen und regt das interdisziplinäre Engagement von Studierenden, Forschenden und der breiteren akademischen Gemeinschaft an. Seine Mission ist es, den Zugang zu den vielfältigen digitalen Ressourcen der Staatsbibliothek -- von digitalisierten Texten und Bildern bis hin zu kuratierten Datensätzen -- zu erleichtern und gleichzeitig kritische Datenkompetenz und Tool-Literacy zu fördern. Durch die Ausrichtung einer Vielzahl von partizipativen Veranstaltungen, darunter Hackathons, Transkriptionsprojekte und Workshops, zielt das Stabi Lab darauf ab, die häufig noch bestehende Kluft zwischen traditioneller Wissenschaft und zeitgenössischen digitalen Methoden zu überbrücken, indem es den Nutzenden ermöglicht, sich intensiv mit historischen Materialien auseinanderzusetzen und zur laufenden Diskussion in den Digital Humanities beizutragen (siehe Staatsbibliothek Berlin).

Workshop-Konzept: Worldcafé

Anschließend wollen wir in einem Worldcafé Hauptaspekte eines Library Labs erarbeiten und diskutieren. Dabei sollen an fünf Tischen in Kleingruppen gemeinsam folgende Themenfelder bearbeitet werden:

Physischer Ort

Ist ein physischer Ort notwendig? Wie könnte die Bibliothek ihre Räumlichkeiten zukünftig weiterentwickeln? Welche Ideen & Trends sollten in diesem Kontext weiterverfolgt werden?

Vermittlungsformate

Welche Formate wie Vorträge, Workshops, Hackathons etc. sind für die Vermittlung geeignet? Welche digitalen Ressourcen spielen eine Rolle? Welche Methoden & Tools sollen vermittelt werden? Wie werden aktuelle Bedarfe abgefragt und ins jeweilige Vermittlungsformat transferiert?

Personal/Ressourcen

Welche Kompetenzen und Talente sind aktuell und zukünftig relevant? Sind die aktuellen Ausbildungs- und Berufsprofile noch zeitgemäß? Welche Ressourcen sind für den erfolgreichen Betrieb eines Library Labs erforderlich?

Zielgruppen & Kommunikation

Was sind aktuelle und zukünftige Zielgruppen? Wie lässt sich mehr über die unterschiedlichen Nutzergruppen und

ihre jeweiligen Bedürfnisse herausfinden. Welche Nutzer*innenprofile lassen sich bilden? Welche Formate der Kommunikation/ÖA eignen sich?

Kooperationen & Nachhaltigkeit

Hat die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Einbindung von Nutzenden einen Mehrwert? Welche neuen Kooperationsmöglichkeiten gäbe es? Wie können Nutzende eingebunden werden? Welche Rolle spielt eine Communitybildung für die Nachhaltigkeit?

Das Ziel des Worldcafé's ist eine kollaborative Aktualisierung des Konzeptes der Library Labs. Übergeordnet wollen wir eine Schärfung der Aufgaben von Library Labs im Kontext von DH erarbeiten. Darüber hinaus dient der Workshop dem Communitybuilding und könnte in der Gründung einer DHd-Arbeitsgruppe zu Library Labs und DH-Labs münden.

Abschließend bieten wir die Möglichkeit eines gemeinsamen Austausches und lassen Raum für Diskussionen.

Ablauf

Programmpunkt	Inhalte	Zeit in Minuten
1. Einführung & Zielsetzung	Input Library Labs, kurze Vorstellung der einzelnen Formate & Labs Aufgaben von Library Labs im DH-Kontext	30
2. Methode	Vorstellung Methode	10
Kaffeepause I		15
3. Brainstorming in Kleingruppen	5 Worldcafé Tische zu den Themenfeldern: Physischer Ort, Vermittlungsformate, Personal/Ressourcen, Zielgruppen/Kommunikation und Kooperationen/ Nachhaltigkeit	90
Kaffeepause II		15
4. Präsentation der Ergebnisse	Vorstellung der einzelnen Gruppenkenntnisse	30
5. Abschluss (Diskussion)	Austausch zu ermittelten Schwerpunkten und gemeinsame Erarbeitung von Weiterbildungsmöglichkeiten	20

Die Workshopergebnisse werden dokumentiert und den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Die Erkenntnisse könnten als Grundlage für ein gemeinsames Paper dienen.

Zielpublikum

DH-Forschende, Mitarbeitende/Leitende von DH- oder Library Labs

Workshop-Organisator*innen

Daniel Erdmann (BBF) forscht und arbeitet zu textuellen historischen Forschungsdaten, digitalen Editionen, Längsschnittanalysen, Text Mining und der Auswertung historischer Zeitschriften.

Linda Freyberg (BBF) forscht und lehrt zu den Themen: Visualisierung, Kulturdaten, Semiotik, Informations-

theorie, Datenmodellierung, nicht-textuelle und historische Forschungsdaten.

Roman Knipping-Sorokins (Universität Hamburg) Forschungsinteressen sind: Meinungsbildungsprozesse, Digital Storytelling, Propaganda 2.0, Social Media und Authentizität.

Roman Kuhn (Staatsbibliothek zu Berlin) forscht zu Kulturdaten, Datenmodellierung, Digitale Edition, Data Literacy und Computational Literary Studies.

Stephanie Nitsche (DNB) Forschungs- und Arbeitsfelder sind: Visualisierung, Methoden der Digital Humanities, Information und Data Science, Kulturdaten, Data Literacy

Anke Taube (DNB) arbeitet und forscht zu Kulturdaten, Datenzugang und -aufbereitung, Data Literacy, Text sowie Data Mining.

Bibliographie

Banford, Jacqueline / Eckenstaler, Sophie / Schlesinger, Claus-Michael: "Digital Humanities in wissenschaftlichen Bibliotheken – ein Textsprint" *ABI Technik*, Band 45, Heft 3, 2025, S. 226-227. <https://doi.org/10.1515/abitech-2025-0038> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).

BBF. DHELab. <https://bbf.dipf.de/de/arbeiten-lernen/dhelab> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Kompetenzwerkstatt Digital Humanities (HU Berlin). *Booksprint Making Research. Digital Humanities Fachreferate, Labs, Makerspaces, Werkstätten und Kompetenzzentren an wissenschaftlichen Bibliotheken und anderen Forschungseinrichtungen.* <https://blogs.huberlin.de/furesh/booksprint-making-research> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Deutsche Nationalbibliothek (DNB). *DNB Lab.* <https://www.dnb.de/dnblab> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Erdmann, Daniel / Freyberg, Linda / Kaden, Ben / Knipping-Sorokin, Roman / Kuhn, Roman / Nitsche, Stephanie / Taube, Anke: "Labs und Makerspaces für wissenschaftliche Kontexte – Eine kollaborative Annäherung" *ABI Technik*, Band 45, Heft 3, 2025, S. 286-297. <https://doi.org/10.1515/abitech-2025-0044> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).

Erdmann, Daniel / Freyberg, Linda: "Digital History of Education Lab – im Spannungsfeld zwischen Bedarfsorientierung und Innovation" *ABI Technik*, Band 45, Heft 3, 2025, S. 298-306. <https://doi.org/10.1515/abitech-2025-0045> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).

Kaden, Ben / Freyberg, Linda. 2023. „Makerspaces und Library Labs in wissenschaftlichen Bibliotheken: zwischen physischem Raum und forschungsorientierter Ausrichtung." In *LIBREAS. Library Ideas*, 44 (2023). <https://doi.org/10.18452/28269> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).

Kompetenzzentrum - Trier Center for Digital Humanities (TCDH). <https://tcdh.uni-trier.de/de> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Kuhn, Roman: "Stabi Lab – Vielfalt von Themen und Skills" *ABI Technik*, Band 45, Heft 3, 2025, S. 307-311. <https://doi.org/10.1515/abitech-2025-0046> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).

Knipping-Sorokin, Roman / Koch, Gertraud: "DigiPop – eine Wissensplattform als Living Document" *ABI Technik*, Band 45, Heft 3, 2025, S. 324-328. <https://doi.org/10.1515/abitech-2025-0049> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).

Leibniz-Institut für europäische Geschichte (IEG). <https://www.ieg-mainz.de/digitale-historische-forschung/dh-lab> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Mahey, Mahendra. 2018. *Building Library Labs around the world - the event and complete our survey!* 11.09.2018. <https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2018/09/building-library-labs-around-the-world.html> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Neudecker, Clemens. 2018. „ *Building library labs - what do they do and who are they for?*“ *In Europeana Pro.* 10.10, 2018. <https://pro.europeana.eu/post/building-library-labs-what-do-they-do-and-who-are-they-for> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Nitsche, Stephanie / Taube, Anke: "Von der Idee zum DNBLab: ein zentraler Zugang zu digitalen Ressourcen" *ABI Technik*, Band 45, Heft 3, 2025, S. 312-318. <https://doi.org/10.1515/abitech-2025-0047> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).

Staatsbibliothek Berlin. *Stabi Lab.* <https://lab.sbb.berlin/> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Universität Freiburg. *Digital Humanities Lab.* <https://digitalhumanities.uni-freiburg.de/dh-lab/> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Universität Hamburg a. *Digipop.* <https://digipop.blogs.uni-hamburg.de/> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Universität Hamburg b. *Digital Humanities Lab.* <https://www.gw.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/digital-humanities/dh-lab.html> (zugegriffen: 31. Juli 2025).